

HELEIETH SAFFIOTI E A MULHER COMO ENGRENAGEM DO CAPITAL (Heleieth Saffioti and the Woman as a Gear of Capitalism)

Valdinei Júnio Brito Vilela^a; Sirlene Moreira Fideles^b; David Michel de Oliveira^c; Sarah Felipe Santos e Freitas^d

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

A obra intitulada de “A Mulher na Sociedade de Classes: Mito e Realidade”, de Heleieth Saffioti (1976), é um marco nos estudos de gênero no Brasil por integrar a análise das desigualdades entre os sexos à crítica marxista das relações de classe. No desenvolvimento da obra, Saffioti analisa a posição da mulher nas diferentes classes sociais, com destaque para o papel das esposas da burguesia e das trabalhadoras das camadas populares. Argumenta que a marginalização feminina no sistema produtivo não decorre de fatores naturais, mas sim da lógica capitalista, que uma hora exclui, outra incorpora a mulher como mão de obra barata, conforme as exigências do mercado, para manter o poder hegemônico. Assim, este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão dos principais conceitos presentes na obra “A Mulher na Sociedade de Classes: Mito e Realidade”, no qual possui um foco centrado na cronologia evolutiva do processo de marginalização das mulheres, conforme descrito pela autora.

Palavras-chave: Gênero; Capitalismo; Desigualdade social.

Abstract:

The work *Woman in the Class Society: Myth and Reality* by Heleieth Saffioti (1976) is a landmark in gender studies in Brazil for integrating the analysis of gender inequalities with the Marxist critique of class relations. In the development of the work, Saffioti analyzes the position of women across different social classes, highlighting the role of bourgeois wives and working-class women. She argues that the marginalization of women in the productive system does not stem from natural factors, but rather from the capitalist logic, which alternately excludes and incorporates women as cheap labor according to market demands. Thus, this study aims to review the main concepts present in the work *Woman in the Class Society: Myth and Reality*, focusing on the evolutionary chronology of the process of women's marginalization as described by the author.

Keywords: Gender; Capitalism; Social inequality.

^a Discente do curso de Direito da Universidade Federal de Jataí, e-mail: valdinei.brito.vilela@ufj.edu.br.

^b Docente do curso de Direito da Universidade Federal de Jataí, e-mail: sirlenefideles@ufj.edu.br.

^c Docente do curso de Educação Física da Universidade Federal de Jataí, e-mail: profdoliveira@ufj.edu.br.

^d Preceptora do PET-Equidade da Universidade Federal de Jataí, e-mail: sarah_felipe_freitas@ufj.edu.br.

Introdução

O mundo está em constante transformação e, sob essa perspectiva, é possível refletir sobre os paradigmas e preconceitos ainda presentes nas questões de gênero. O primeiro passo para compreender a luta das mulheres por igualdade ou equidade é, de forma fundamental, reconhecer os diferentes momentos históricos que marcaram essa trajetória. Embora ainda haja um longo caminho a percorrer até se alcançar uma isonomia plena, esse entendimento inicial é, como afirma Heleieth Saffioti (1976), essencial.

Heleieth Saffioti (1976) foi uma professora e socióloga brasileira, nascida em 1934 e falecida em 2010, reconhecida como uma das pioneiras dos estudos de gênero no Brasil. Sua produção intelectual é marcada por uma crítica contundente não apenas às desigualdades de gênero, mas também ao patriarcado e ao sistema capitalista, no contexto da utilização do método histórico-dialético. De orientação marxista, Saffioti (1976) consolidou-se como uma das mais relevantes pensadoras do feminismo brasileiro, sendo amplamente reconhecida, inclusive após sua morte.

Dessa forma, considerando a relevância das obras de Saffioti (1976) e a importância do resgate histórico para a construção de um novo horizonte, no qual os preconceitos de gênero sejam superados, este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão dos principais conceitos presentes na obra “A Mulher na Sociedade de Classes: Mito e Realidade”. O qual possui um foco centrado na cronologia evolutiva do processo de marginalização das mulheres, conforme descrito pela autora.

A mulher e o capitalismo

A obra de Saffioti (1976), *A Mulher na Sociedade de Classes: Mito e Realidade*, inicia-se com conceitos fundamentais do materialismo histórico-dialético, o que, em diversos momentos ao longo do texto, pode dificultar a compreensão

por parte de leitores não familiarizados com esse referencial teórico.

A própria autora deixa implícito que seu objetivo é analisar profundamente as relações de classe subjacentes às questões de gênero, evidenciando como a desigualdade entre os sexos é historicamente construída e perpetuada pelo sistema capitalista. É importante ressaltar que o método histórico-dialético, por sua própria natureza e por buscar revelar as contradições entre aparência e essência, torna a leitura mais densa e desafiadora. Essa complexidade, contudo, não é exclusiva da obra de Saffioti, que foi pioneira na aplicação desse método às questões de gênero no contexto brasileiro.

A autora inicia sua análise discutindo o papel da mulher no capitalismo, sob a ótica da classe social, especialmente no interior da burguesia. Ela revela que a aparente emancipação feminina nessa camada é, na verdade, uma falsa ideia de conquista. Saffioti afirma: “O primeiro contingente feminino que o capitalismo marginaliza do sistema produtivo é constituído pelas esposas dos prósperos membros da burguesia ascendente.

As mulheres das classes dominadas são conservadas no trabalho produtivo direto” (p. 60). Nesse contexto, observa-se que as mulheres tinham funções rigidamente delimitadas, como filhas ou esposas, cabendo-lhes o papel de cuidadoras do lar, dos maridos e dos filhos, sem espaço para outras aspirações. Esse é o primeiro aspecto da utilização da mulher pelo capital.

Essa forma de exploração, no entanto, se modifica na medida que as necessidades do capital passam a exigir a inserção de novas forças de trabalho, rompendo com os dogmas tradicionais que mantinham as mulheres restritas ao espaço doméstico. Saffioti evidencia essa transformação ao afirmar: “A sociedade não prescinde, entretanto, do trabalho das mulheres das camadas inferiores. Muito pelo contrário, a inferiorização social de que tinha sido alvo a mulher desde

séculos vai oferecer o aproveitamento de imensas massas femininas no trabalho industrial” (p. 61).

As mulheres, então, passam a compor uma força de trabalho barata, numerosa e funcional para a manutenção e expansão do capital. Como destaca a autora: “A inserção das mulheres no trabalho industrial não responde a uma exigência de produtividade da sociedade ou da necessidade feminina de trabalhar, mas ao interesse dos empreendedores em utilizar trabalho barato com o fito de aumentar os lucros” (p. 61). Além disso, Saffioti ressalta o papel estratégico das mulheres

na contenção dos salários masculinos ao afirmar: “O salário feminino mais baixo que o masculino desempenha ainda o papel de frear os salários masculinos” (p. 61).

Para além da análise histórica presente na obra, é possível perceber que essa lógica de exploração permanece, em muitos aspectos, até os dias atuais. O duplo trabalho feminino, exercido nas fábricas e, posteriormente, no ambiente doméstico, ainda é uma realidade para grande parte das mulheres, o que reforça a atualidade e a relevância das reflexões propostas por Saffioti.

Figura 1. Concepção da mulher em relação a classe social para Saffioti (1976).

Fonte: Adaptado de Saffioti (1976).

Considerações finais

Assim, é possível concluir que a desigualdade de gênero está profundamente enraizada nas estruturas históricas e econômicas da sociedade capitalista, sendo sustentada por uma lógica de dominação de classe que marginaliza e explora as mulheres, sobretudo as pertencentes às camadas populares.

Referências

SAFFIOTI, Heleieth. *A mulher na sociedade de classes: mito e realidade*. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1976.